

Artículo Original

Impacto de factores sociodemográficos en la prevalencia del dengue en el sur de Tamaulipas (2022-2024).

Morales Reyes Alan Orlando¹, Ávila Silva Anette Michelle², Ramos Gómez Christian Jair³

Fecha de recepción: 20-09-2024

Fecha de aceptación: 30-11-2024

Resumen:

Introducción: El dengue afecta a la mitad de la población mundial, con más de 400 millones de casos anuales. Factores como el cambio climático, la falta de infraestructura médica y la movilidad humana incrementan el riesgo de epidemias. Este enfoque integral busca reducir el impacto de una enfermedad que sigue siendo una prioridad de salud pública a nivel global.

Objetivo: Identificar y describir los factores sociodemográficos que influyen en la prevalencia del Dengue en el sur de Tamaulipas del periodo 2022 - 2024.

Métodos: Investigación de tipo transversal descriptivo, realizada en el Hospital General "B" ISSSTE Tampico en agosto del 2024. Se analizaron 44 expedientes de pacientes con diagnóstico de dengue, seleccionados según criterios específicos de inclusión. Los datos fueron procesados con el software IBM SPSS para obtener frecuencias porcentuales de factores sociodemográficos como edad, sexo, nivel educativo y tipo de vivienda. Se garantizó la confidencialidad y se cumplieron las normas éticas establecidas por la Ley General de Salud en investigación.

Resultados: El análisis de los datos obtenidos mediante SPSS muestra que la mayoría de los participantes diagnosticados con dengue eran mujeres (65.9%) y personas de 43 años (9.1%). El diagnóstico más común fue el CIE-10 A92.8, asociado a fiebres virales transmitidas por artrópodos (54.2%). En cuanto a los niveles plaquetarios, la mayoría presentó niveles superiores a 72.

Conclusiones: La prevalencia del dengue en el sur de Tamaulipas (2022-2024) afectó mayormente a mujeres y personas de 43 años, de estado civil "soltero/a", en zonas urbanas, con diagnóstico de fiebres virales y niveles plaquetarios bajos. Los afectados tenían educación universitaria y nivel socioeconómico medio, con buena alimentación e higiene. Estos resultados sugieren que la urbanización y las condiciones socioeconómicas influyen en la transmisión del dengue, destacando la necesidad de mejorar las condiciones urbanas y de salud.

Palabras clave: Dengue, factores sociodemográficos, prevalencia

Abstract:

Introduction: Million cases annually. Factors such as climate change, lack of medical infrastructure and human mobility increase the risk of epidemics. This comprehensive approach seeks to reduce the impact of a disease that remains a global public health priority.

Objective: To identify and describe the sociodemographic factors that influence the prevalence of Dengue in southern Tamaulipas in the period 2022 - 2024.

Methods: Descriptive cross-sectional research, conducted at the General Hospital "B" ISSSTE Tampico in August 2024. Forty-four records of patients with a diagnosis of dengue were analyzed, selected according to specific inclusion criteria. Data were processed with IBM SPSS software to obtain percentage frequencies of sociodemographic factors such as age, sex, educational level and type of housing. Confidentiality was guaranteed and the ethical norms established by the General Health Law for research were complied with.

Results: Analysis of the data obtained using SPSS showed that most of the participants diagnosed with dengue were women (65.9%) and people aged 43 years (9.1%). The most common diagnosis was ICD-10 A92.8, associated with arthropod-borne viral fevers (54.2%). Regarding platelet levels, the majority presented levels above 72.

Conclusions: The prevalence of dengue in southern Tamaulipas (2022-2024) affected mostly women and people aged 43 years, of "single" marital status, in urban areas, with diagnosis of viral fevers and low platelet levels. Those affected had a university education and a medium socioeconomic level, with good nutrition and hygiene. These results suggest that urbanization and socioeconomic conditions influence dengue transmission, highlighting the need to improve urban and health conditions.

Key words: Dengue, sociodemographic factors, prevalence.

Introducción:

El mosquito *Aedes aegypti*, perteneciente al orden Diptera y a la familia Culicidae, fue descrito por primera vez como *Culex aegypti* por Carl Linnaeus en 1792. Este insecto es el principal transmisor de arbovirus, como los responsables de enfermedades como la fiebre amarilla, el dengue, el Zika y el chikunguña, que se agrupan bajo el término enfermedades transmitidas por vector.¹

El término arbovirus se refiere a un grupo de virus que se transmiten por medio de artrópodos. Estos virus sobreviven en la naturaleza gracias a la transmisión entre huéspedes vertebrados infectados y susceptibles, facilitada por la picadura de artrópodos que se alimentan de sangre.²

El virus del dengue, perteneciente al género *Flavivirus* de la familia *Flaviviridae*, forma parte del serocomplejo del dengue. Este complejo está compuesto por cuatro serotipos virales (Dengue ^{1,2,3,4}), que presentan diferencias serológicas pero comparten similitudes estructurales y patogénicas.

1 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4182-3424>2 ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-8675-0792>3 ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5115-2353>

Estos serotipos circulan en regiones endémicas e hiperendémicas, causando la enfermedad conocida como dengue sin diferencias en su manifestación.²

El dengue es una de las enfermedades virales epidémicas más importantes a nivel mundial, siendo de gran impacto en términos de morbilidad, mortalidad e implicaciones económicas.

Aproximadamente la mitad de la población mundial está en riesgo de padecerla, especialmente quienes carecen de servicios básicos de salud. En México, esta enfermedad es una de las principales transmitidas por vectores, y el número de casos ha aumentado en la última década, pese a los esfuerzos por controlar al mosquito vector.²

La OMS considera que la fiebre del dengue es un riesgo grave para la salud pública, el cambio climático, el crecimiento acelerado de la población y la falta de instalaciones médicas han aumentado su propagación. Hay 400 millones de casos al año que afectan a 5 mil millones de personas, y algunos lugares llegan a tener tasas de mortalidad de hasta 520 personas. Los síntomas pueden variar de leves a graves y más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer esta enfermedad. Su variante hemorrágica es una carga global para la salud pública y en 2019 se reportaron 5,2 millones de casos de dengue.⁴

Diversos factores contribuyen a la introducción y propagación del *Aedes aegypti*, entre ellos: el crecimiento urbano desordenado, las precarias condiciones de las viviendas, la falta de acceso adecuado a agua potable y saneamiento, y una gestión ineficiente de los desechos. Además, el cambio climático, con el aumento de las temperaturas en áreas urbanas, y la movilidad de personas desde zonas con presencia del mosquito facilitan tanto la expansión del vector como la transmisión de los virus asociados.¹

El dengue se transmite de una persona a otra a través de la picadura de mosquitos infectados. El vector principal es el *Aedes aegypti*, un mosquito que se adapta fácilmente a los entornos domésticos. Este insecto pica durante el día y deposita sus huevos en recipientes con agua ubicados cerca de las viviendas. Sus huevos pueden permanecer viables en condiciones de sequía durante meses y reanudar su ciclo de vida al entrar en contacto con agua.³

Existen tres ciclos principales de transmisión del virus del dengue:

1. Ciclo selvático/enzootico: Se da entre mosquitos *Aedes* y primates no humanos en bosques tropicales.
2. Ciclo rural/endémico: Se observa en pequeñas comunidades rurales o islas, donde la propagación del virus es limitada y eventualmente desaparece gracias al desarrollo de inmunidad en la población.
3. Ciclo urbano/epidémico/endémico: Tiene lugar en grandes ciudades tropicales, donde se producen epidemias periódicas con la circulación de múltiples serotipos del virus.³

Después de la picadura de un mosquito infectado con el virus del dengue, el virus se replica inicialmente en las células dendríticas de Langerhans en la piel y luego se propaga a los ganglios linfáticos cercanos. Desde allí, el virus se dispersa a través de la sangre, infectando monocitos y macrófagos, lo que lleva a la viremia. La mayoría de las personas se recuperan de la fiebre del dengue sin complicaciones, pero en algunos casos, la enfermedad puede progresar a una forma más grave llamada fiebre hemorrágica del dengue, caracterizada por una mayor permeabilidad vascular y una tendencia a sangrar.³

Esta forma grave de la enfermedad se asocia con una respuesta

inmunitaria anormal que provoca una "tormenta de citocinas", lo que lleva a una mayor permeabilidad microvascular y altera los mecanismos de regulación de la coagulación. Además, la presencia de anticuerpos preexistentes contra un serotipo diferente del virus del dengue puede aumentar el riesgo de desarrollar fiebre hemorrágica del dengue, ya que estos anticuerpos pueden formar complejos inmunitarios que facilitan la entrada del virus en las células fagocíticas, lo que a su vez lleva a una replicación viral exponencial y una viremia intensa. En casos severos, esto puede conducir a un estado de choque, conocido como síndrome de choque por dengue.³ El dengue tiene tres fases de evolución clínica, cada una con síntomas característicos:

1. Fase febril: Dura de 2 a 7 días y se caracteriza por fiebre alta, dolor muscular y articular, cefalea, dolor retroocular, erupciones en la piel y, ocasionalmente, síntomas digestivos o leves hemorragias. Es crucial monitorear esta etapa, ya que no se puede predecir si el paciente evolucionará de manera favorable o desarrollará complicaciones.²

2. Fase crítica: En niños, ocurre entre el tercer y sexto día; en adultos, entre el cuarto y sexto. En esta etapa, hay extravasación de plasma, lo que provoca un descenso brusco de la fiebre, acompañado de dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, acumulación de líquidos en el abdomen y pulmones, e inflamación del hígado, además se observa un aumento del hematocrito y una disminución de las plaquetas. Si no se trata adecuadamente, puede evolucionar a un estado de choque con inestabilidad hemodinámica, dificultad respiratoria y, en casos graves, paro cardiorrespiratorio.²

3. Fase de recuperación: Durante esta etapa, el paciente muestra una mejoría general, con reabsorción del líquido extravasado y normalización gradual del cuadro hemático. Es importante vigilar posibles complicaciones, especialmente en personas mayores o con afectaciones en órganos como el corazón y los riñones.²

La confirmación de laboratorio del diagnóstico se puede realizar de dos formas: directamente detectando componentes virales en sangre o indirectamente a través de medidas serológicas. La elección del método depende del momento en que se presente la enfermedad. Durante la fase inicial de la enfermedad, la detección de componentes virales es altamente sensible. Se puede detectar ácido nucleico viral en el suero utilizando la técnica RT-PCR o detectando proteína NS1 mediante ELISA. Además, la serología para detectar IgM e IgG es útil a partir del quinto día de enfermedad y ayuda a determinar si se trata de una infección primaria o secundaria de dengue. Un título elevado de anticuerpos de hemaglutinina sugiere una infección secundaria de dengue.³

El abordaje clínico inicial de un caso sospechoso de dengue debe basarse en la evaluación clínica del paciente y en los resultados de los análisis, la confirmación etiológica no es indispensable en esta fase inicial y no debe retrasar el tratamiento. En el grupo A, el paciente no tiene comorbilidades y presenta manifestaciones clínicas de dengue sin signos de alarma, por lo que debe ser tratado con hidratación y tratamiento sintomático por vía oral en el domicilio.

En el grupo B, el paciente debe recibir tratamiento de rehidratación con supervisión médica o internamiento hospitalario si presenta signos de alarma. Los pacientes del grupo B con signos de alarma (dengue grave) necesitan internamiento por un mínimo de 48 horas y deben realizarse exámenes adicionales para detectar derrames cavitarios.

Debe iniciarse la hidratación venosa de forma inmediata con solución isotónica y vigilancia cada dos horas. Si el paciente no mejora después de dos horas, debe repetirse la rehidratación

hasta tres veces, y si la respuesta es insatisfactoria, se reclasifica al paciente como grupo C (choque grave). (5)

Métodos:

La presente investigación se desarrolló en el periodo comprendido del 01 de agosto del 2022 al 01 de septiembre del 2024. variables dependientes de tipo corte transversal descriptivo, con el fin de estimar la magnitud y distribución de una enfermedad mediante variable dependientes. Instrumentos: se realizó la revisión de 44 expedientes pertenecientes a pacientes adscritos a la institución del Hospital General "B" ISSSTE Tampico. Del mismo modo, se utilizó el programa IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para la determinación de un análisis estadístico consistente en frecuencias porcentuales de los factores sociodemográficos. Participantes: se admitieron participantes con los siguientes criterios de inclusión: ser derechohabiente del Hospital General "B" ISSSTE Tampico, tener diagnóstico de dengue entre el 2022-2024 por parte de la institución anteriormente mencionada, tener edad de entre 1 año a 87 años, ser del sexo masculino y femenino, ser residente y/o haber nacido en Tampico, Ciudad Madero u otras ciudades en Tamaulipas.

Para identificar a los participantes que intervinieron en el presente estudio, se consideró determinar de forma inicial el número de pacientes con diagnóstico de dengue determinado por el CIE-10, así como observar características específicas del periodo propuesto para el estudio, obteniendo así la identificación de 44 pacientes, los cuales, fueron ingresados en el periodo comprendido del 01 de agosto del 2024 al 01 de septiembre del 2024 a los servicios de urgencias, medicina interna y pediatría. También, se seleccionaron a los participantes según criterios de inclusión y exclusión. Los criterios de inclusión consistieron en que los participantes del presente estudio fueran pacientes con derechohabiencia en el Hospital General "B" ISSSTE Tampico, que se encontraran dentro del rango de edad de 1 a los 89 años, que contaran con recuento manual de plaquetas posterior a su diagnóstico, que su expediente se encontrara en disposición de evaluación en tiempo y forma, que contaran con diagnóstico de dengue de acuerdo a los criterios establecidos por el CIE-10.

Los criterios de exclusión de basaron en que los participantes no contaran con derechohabiencia del Hospital General "B" ISSSTE Tampico, no contaran con diagnóstico de dengue de acuerdo con el CIE-10, no contaran con determinación de recuento manual de plaquetas y que contaran con una edad menor de 1 año o mayor de 89 años.

Procedimiento: de forma inicial, una vez planteado el tema inicial, se realizó una revisión sistemática, la cual fue elaborada siguiendo las directrices PRISMA. Realizando el proceso de búsqueda en fuentes científicas oficiales como ELSEVIER, EBSCO, Science Direct y PubMed, estos contaban con el criterio de inclusión de ser publicados entre 2020 y 2024, de diseño descriptivo y transversal con resultados que indicaran factores asociados al dengue. Se realizó el proceso de selección, exclusión y eliminación de duplicados a través del software RAYYAN, posteriormente se realizó su clasificación en una planilla de revisión para su análisis cualitativo. Se determinaron las herramientas para la realización de la base de datos sobre los factores sociodemográficos, se identificó a los participantes mediante los criterios de inclusión y exclusión, se realizó la búsqueda de los expedientes correspondientes a cada paciente que obtuvo los criterios de inclusión, con base en esto, se vaciaron los factores sociodemográficos individuales de cada paciente en una base de datos con uso de la plataforma Excel Microsoft, para después ser interpretada a través del programa IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) con el fin de determinar un análisis estadístico que obtuviera la frecuencia porcentual de cada factor sociodemográfico, los cuales, de forma dependiente, fueron la edad, sexo, CIE-10,

nivel de recuento plaquetario, estado civil, zona de vivienda, tipo de vivienda, lugar de nacimiento, lugar de nacimiento, número de personas que viven en el hogar, lugar de residencia, nivel educativo, nivel socioeconómico, alimentación, higiene, discapacidad, consumo de fármacos, cuidados especiales, número de hijos, actividad física, habla alguna lengua indígena y trabaja, la mayoría de estas variables fueron de carácter cualitativo a excepción de edad, la cual presenta un carácter cuantitativo. Cabe mencionar que, durante la implementación del programa IBM SPSS y la extracción de datos clínicos, se mantuvo una alta confidencialidad durante todo el estudio. Se garantizó a la institución en donde se realizó el estudio, que ningún nombre y cedula serian revelados en ningún momento.

Aspectos éticos: La presente investigación se apegó a los códigos de ética en investigación y al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de investigación para la Salud (SS, 2014). Análisis estadístico: Se obtuvieron estadísticos descriptivos para los datos sociodemográficos. Los datos cuantitativos se describieron por medio de \pm DT (desviación estándar) 95%. Dicha prueba fue analizada por el software IBM SPSS ver.24.

Aspectos Éticos

1°. Los aspectos éticos en la declaración de Helsinki, en su última modificación por la 64ª Asamblea General, Fortaleza, Brasil, octubre 2013. Apegándose a lo señalado en: los principios generales; los riesgos, costos y beneficios; los requisitos científicos y protocolos de investigación; los comités de investigación; la privacidad y confidencialidad; así como en el consentimiento informado.

2°. Los principios éticos básicos señalados en el Informe Belmont (1979) que sustentan toda la investigación con sujetos humanos: respeto por las personas, beneficencia y justicia.

3°. Los aspectos señalados en la Ley General de Salud (7 de febrero de 1984, última reforma DOF 12-07-2018) en su Título quinto, Investigación para la salud, Capítulo único: desarrollo de acciones que comprende al investigación para la salud (artículo 96); bases conforme a las cuales se debe desarrollar la investigación en seres humanos (artículo 100); y sanciones correspondientes que se hará acreedor quien realice investigación en seres humanos contraviniendo lo dispuesto en dicha Ley (artículo 101).

4°. El Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación para la salud (6 de enero de 1987, última reforma DOF 02-04-2014):

Título segundo, de los aspectos éticos de investigación en seres humanos:

Capítulo I (Disposiciones comunes).

a. Del respeto a la dignidad y la protección de los derechos y bienestar de los seres humanos sujetos de estudio (Artículo 13); de las bases conforme a las cuales deberá desarrollarse la investigación realizada en seres humanos (artículo 14); y de la protección de la privacidad del individuo en las investigaciones en seres humanos (artículo 16).

b. En lo que respecta al riesgo de la investigación (artículo 17, de acuerdo al reglamento de la ley General de Salud en Materia de Investigación).

c. En cuanto a lo relacionado al consentimiento informado, el presente estudio considera lo descrito en los artículos 20, 21, 22 y 24, del mismo reglamento. (No se requiere aplicar un consentimiento informado)

Resultados

El análisis de los datos obtenidos mediante SPSS muestra que la mayoría de los participantes diagnosticados con dengue eran mujeres (65.9%) y personas de 43 años (9.1%). El diagnóstico más común fue el CIE-10 A92.8, asociado a fiebres virales transmitidas por artrópodos (54.2%).

En cuanto a los niveles plaquetarios, la mayoría presentó niveles superiores a 72.

En términos sociodemográficos, el 35.6% eran solteros, el 72.9% vivía en zonas urbanas y el 44.1% poseía casa propia. La mayoría nació en Tampico (47.5%) y cohabitaba con tres personas (30.5%). Un 47.7% tenía educación universitaria y el 67.8% pertenecía a un nivel socioeconómico medio.

Además, el 72.9% mantenía una buena alimentación y el 97.7% buena higiene. La mayoría no consumía fármacos ni recibía cuidados especiales. Un 75.5% realizaba actividad física y el 47.7% trabajaba.

Discusión

En el presente estudio, se planteó el impacto significativo del *Aedes aegypti* como vector de arbovirus, particularmente en el caso del dengue, una de las enfermedades virales epidémicas de mayor relevancia global. Se destacaron factores determinantes en la propagación del mosquito, como el cambio climático, el crecimiento urbano desordenado y las condiciones de vida precarias, así como los patrones epidemiológicos del dengue y la importancia de su manejo clínico. Los resultados obtenidos permiten contextualizar estos aspectos desde un enfoque más específico y sociodemográfico.

En el análisis de los datos se observó una mayor proporción de mujeres diagnosticadas con dengue (65.9%), un hallazgo que podría relacionarse con factores biológicos, comportamentales o de exposición que requieren investigación adicional. La edad promedio también aporta información clave, con un grupo etario destacado en los 43 años (9.1%). Estos datos podrían guiar intervenciones focalizadas en las poblaciones más vulnerables.

La mayoría de los casos se diagnosticaron como CIE-10 A92.8 (54.2%), que agrupa fiebres virales transmitidas por artrópodos. Este hallazgo sugiere la necesidad de una diferenciación diagnóstica más precisa, considerando que el dengue puede presentar manifestaciones clínicas compartidas con otras enfermedades transmitidas por vectores. En cuanto a los niveles plaquetarios, los valores superiores a 72 registrados en la mayoría de los pacientes resaltan la utilidad de este parámetro en la monitorización de la evolución clínica, alineándose con la evidencia reportada en la literatura.

Desde una perspectiva sociodemográfica, los datos indican que el 72.9% de los pacientes residía en zonas urbanas, lo que coincide con lo descrito en la introducción sobre el ciclo urbano/epidémico del dengue. El 47.7% tenía educación universitaria, un aspecto que podría influir positivamente en la adopción de medidas preventivas, aunque también refleja que la enfermedad no discrimina en términos de nivel educativo o socioeconómico, considerando que el 67.8% pertenecía a un nivel socioeconómico medio.

El 72.9% de los pacientes reportó mantener una buena alimentación y el 97.7% buena higiene, lo que plantea interrogantes sobre otros factores de riesgo asociados a la infección, como el entorno comunitario y la presencia de criaderos de mosquitos en el área. Además, el 75.5% realizaba actividad física, lo que podría estar relacionado con mayor exposición al vector en exteriores durante el día. Finalmente, los resultados enfatizan la relevancia de implementar estrategias de control del vector que aborden no solo las condiciones físicas de los hogares, sino también los aspectos comunitarios y educativos para reducir la incidencia del dengue. Aunque los datos presentados confirman muchas de las hipótesis planteadas en la introducción, también subrayan la necesidad de continuar investigando las interacciones entre factores biológicos, conductuales y ambientales para desarrollar intervenciones más efectivas.

Durante el desarrollo del presente estudio se contó con una limitación principal, la cual consistió en la obtención de datos proporcionada por paciente durante el año 2022 al 2024, en donde no se contaba con la cualidad de realización a manera directa con los pacientes seleccionados ni de manera presencial.

Sin embargo, debido a las características del estudio, el instrumento de medición no se requirió aplicar de manera directa a los pacientes que se incluyen en el estudio, sino que se aplicó el llenado de una hoja de concentración de datos, una hoja de Excel, el software IBM SPSS manteniendo como filas cedula del paciente y variables antes mencionadas acorde a la literatura revisada, para su posterior análisis estadístico. En cuanto a fortalezas, para la realización del estudio, se contó con recursos físicos primarios, otorgados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Conclusiones

En conclusión, la prevalencia del dengue en el sur de Tamaulipas (2022-2024) afectó mayormente a mujeres y personas de 43 años. Los casos ocurrieron principalmente en solteros de zonas urbanas como Tampico, con diagnóstico de fiebres virales y niveles plaquetarios bajos. Los afectados tenían educación universitaria y nivel socioeconómico medio, con buena alimentación e higiene. Estos resultados sugieren que la urbanización y las condiciones socioeconómicas influyen en la transmisión del dengue, destacando la necesidad de mejorar las condiciones urbanas y de salud.

Referencias Bibliográficas

- Mejía-Cuevara María D., Correa-Morales Fabián, González-Acosta Cassandra, Dávalos-Becerril Eduardo, Peralta-Rodríguez Jorge L., Martínez-Gaona Andrés et al. El mosquito del dengue en la Ciudad de México. Invasión incipiente de *Aedes aegypti* y sus potenciales riesgos. *Gac. Méd. Méx [revista en la Internet]*. 2020 Oct; 156(5): 388-395. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2529-850X202100020007&lng=es. Epub 27-Mayo 2021. <https://doi.org/10.24875/gmm.20000009>.
- Vargas-Navarro Adrián, Bustos-Vázquez Eduardo, Salas-Casas Andrés, Ruvalcaba-Ledezma Jesús Carlos, Imbert-Palafox José Luis. Infección por Dengue, un problema de salud pública en México. *JONNPR [Internet]*. 2021; 6(2): 293-306. Disponible en: http://scielo.sci.ii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2529-850X202100020007&lng=es. Epub 16-Oct 2023. <https://dx.doi.org/10.19230/jonnpr.3771>.
- Kularatne SA, Dalugama C. Dengue infection: Global importance, immunopathology and management. *Clin Med [Internet]*. 2022;22(1)9-13. Disponible en: <http://dx.doi.org/10.7861/clinmed.2021-0791>
- Iwaponline.com. Disponible en: <https://iwaponline.com/jwh/article/21/11/1632/98218/Dengue-hemorrhagic-fever-a-growing-global-menace>
- View of clinical update on diagnosis, treatment and prevention of dengue [Internet]. *Actamedicaportuguesa.com*. [citado el 27 de noviembre de 2024]. Disponible en: <https://www.actamedicaportuguesa.com/revista/index.php/amp/article/view/20569/15311>
- De Souza A, Abreu MC, Oliveira-Júnior JF. Impact of Climate Change on Human Infectious Diseases: Dengue. *Brazilian Archives of Biology and Technology [Internet]*. 2021 Apr 19 [cited 2024 Sep 6];64:e21190502. Available from: <https://www.scielo.br/babt/a/pnS3BcrVbdFPPhPXHtyvBS/>
- Watts M. The Combined effects of climate, environment, and socio-demographic factors on Human Health via the spread of emerging infectious diseases : Using big data methods to investigate macro-level determinants of disease transmission [Internet]. 2022 [cited 2024 Sep 6]. Available from: <https://ddd.uab.cat/record/266122>
- Appice A, Gel YR, Iliev I, Lyubchich V, Malerba D. A Multi-Stage Machine Learning Approach to Predict Dengue Incidence: A Case Study in Mexico. *IEEE Access*. 2020;8:52713-25.
- Bautista PFH, Gaytán DAC, Santacruz-Tinoco CE, Parás AV, Yaah JEA, Martínez-Miguel B, et al. Epidemiological Characterization of Dengue Virus Serotypes in Mexico: Implications for Disease Severity. 2024 Mar 18 [cited 2024 Sep 6]. Available from: <https://www.preprints.org/manuscript/202403.0992/v1>
- DeAntonio R, Amaya-Tapia C, Ibarra-Nieto C, Huerta C, Damaso S, Guignard A, et al. Incidence of dengue illness in Mexican people aged 6 months to 50 years old: A prospective cohort study conducted in Jalisco. *PLoS One [Internet]*. 2021 May 1 [cited 2024 Sep 6];16(5):e0250253. Available from: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0250253>
- Dzul-Manzanilla F, Correa-Morales F, Che-Mendoza A, Palacio-Vargas J, Sánchez-Tejeda G, González-Roldán JF, et al. Identifying urban hotspots of dengue, chikungunya, and Zika transmission in Mexico to support risk stratification efforts: a spatial analysis. *Lancet Planet Health [Internet]*. 2021 May 1 [cited 2024 Sep 6];5(5):e277-85. Available from: <http://www.thelancet.com/article/S2542519621000309/fulltext>
- Paraná VC, Feitosa CA, da Silva GCS, Gois LL, Santos LA. Risk factors associated with severe dengue in Latin America: A systematic review and meta-analysis. *Tropical Medicine & International Health [Internet]*. 2024 Mar 1 [cited 2024 Sep 6];29(3):173-91. Available from: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tmi.13968>
- Amaya-Larios IY, Martínez-Vega RA, Díaz-Quijano FA, Sarti E, Puentes-Rosas E, Chihu L, et al. Risk of dengue virus infection according to serostatus in individuals from dengue endemic areas of Mexico. *Scientific Reports* 2020 10:1 [Internet]. 2020 Nov 4 [cited 2024 Sep 6];10(1):1-9. Available from: <https://www.nature.com/articles/s41598-020-75891-z>
- Dong B, Khan L, Smith M, Trevino J, Zhao B, Hamer GL, et al. Spatio-temporal dynamics of three diseases caused by Aedes-borne arboviruses in Mexico. *Communications Medicine* 2022 2:1 [Internet]. 2022 Oct 28 [cited 2024 Sep 6];2(1):1-11. Available from: <https://www.nature.com/articles/s43856-022-00192-7>
- Espinoza-Gomez F, Newton-Sanchez OA, Nava-Zavala AH, Zavala-Cerna MC, Rojas-Larios F, Delgado-Enciso I, et al. Demographic and climatic factors associated with dengue prevalence in a hyperendemic zone in Mexico: an empirical approach. *Trans R Soc Trop Med Hyg [Internet]*. 2021 Jan 7 [cited 2024 Sep 6];115(1):63-73. Available from: <https://dx.doi.org/10.1093/trstmh/traa083>
- Altassan KK, Morin C, Shocket MS, Ebi K, Hess J. Dengue fever in Saudi Arabia: A review of environmental and population factors impacting emergence and spread. *Travel Med Infect Dis*. 2019 Jul 1;30:46-53.
- Watts MJ, Kotsila P, Mortyn PG, Sarti I, Monteyns V, Urzi Brancati C. Influence of socio-economic, demographic and climate factors on the regional distribution of dengue in the United States and Mexico. *Int J Health Geogr [Internet]*. 2020 Dec 1 [cited 2024 Aug 26];19(1):1-15. Available from: <https://ij-healthgeographics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12942-020-00241-1>

18. Fernandez-Guzman D, Caira-Chuquineyra B, Calderon-Ramirez PM, Cisneros-Alca S, Benito-Vargas RM. Sociodemographic factors associated to knowledge and attitudes towards dengue prevention among the Peruvian population: findings from a national survey. 2022 [cited 2024 Aug 26];1-12. Available from: <http://dx.doi.org/10.1136/>
19. Yuan K, Chen Y, Zhong M, Lin Y, Liu L. Risk and predictive factors for severe dengue infection: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One* [Internet]. 2022 Apr 1 [cited 2024 Aug 26];17(4):e0267186. Available from: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0267186>
20. Arora SK, Nandan D, Sharma A, Benerjee P, Singh DP. Predictors of severe dengue amongst children as per the revised WHO classification. *J Vector Borne Dis* [Internet]. 2021 Dec 1 [cited 2024 Aug 26];58(4):329-34. Available from: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35381822/>
21. Ledesma Negreiros GC, Rodríguez Vásquez S, Valencia Hipólito JV. Características clínicas y situación epidemiológica del dengue en Perú: Una Revisión Sistemática. *Rev. Cuerpo Med. HNAHA*. 2024;17 (1): 1-19. Disponible en: <https://cmhnaaa.org.pe/ojs/index.php/rcmhnaaa/article/view/2409>
22. Guerrero Flores, P. C. Arbovirosis (Dengue, Zika y Chikungunya): revisión de la situación epidemiológica en México (2014-2018). *Universidad de Alcalá*. 2020; 1(2): 1-79.
23. Santos LLM, de Aquino EC, Fernandes SM, Ternes YMF, Feres VCD. Dengue, chikungunya, and Zika virus infections in Latin America and the Caribbean: a systematic review. *Rev Panam Salud Publica*. 2023; 1 (47): 1-34. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2023.34>
24. Ortigoza CCM, Lorandi MAP. La matemática mexicana y su lucha contra el Dengue: Logros y retos. *Rev Mex Med Forense*. 2020; 5 (4): 35-60.
25. Valencia-Jiménez Nydia Nina, Rodríguez-Triana Zulema Elisa, Vélez-Álvarez Consuelo. Familia y empoderamiento. Una revisión desde la mirada social del dengue. *Univ*. 2021; 23 (3): 272-283. Disponible en: <https://doi.org/10.22267/rus.212303.241>
26. Esmeralda EZ., et al. Características epidemiológicas del dengue en el Ecuador -año 2022. Revisión bibliográfica. *Rev. Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*. 2022; 1 (2): 1-16. DOI: <https://doi.org/10.56712/latam.v5i1.1732>
27. Annan E, Nguyen UDT, Treviño J, Wan Yaacob WF, Mangla S, Pathak AK, Nandy R, Haque U. Moderation effects of serotype on dengue severity across pregnancy status in Mexico. *BMC Infect Dis*. 2023 Mar 10;23(1):147. doi: 10.1186/s12879-023-08051-z. PMID: 36899304; PMCID: PMC9999597.
28. Lugo-Radillo A, Mendoza-Cano O, Trujillo X, Huerta M, Ríos-Silva M, Guzmán-Esquível J, Benites-Godínez V, Bricio-Barrios JA, Ríos-Bracamontes EF, Cárdenas-Rojas MI, Cárdenas Y, Murillo-Zamora E. Assessing the Burden of Dengue during the COVID-19 Pandemic in Mexico. *Trop Med Infect Dis*. 2023 Apr 19;8(4):232. doi: 10.3390/tropicalmed8040232. PMID: 37104357; PMCID: PMC10140831.
29. Baak-Baak CM, Cigarroa-Toledo N, Pinto-Castillo JF, Cetina-Trejo RC, Torres-Chable O, Blitvich BJ, Garcia-Rejon JE. Cluster Analysis of Dengue Morbidity and Mortality in Mexico from 2007 to 2020: Implications for the Probable Case Definition. *Am J Trop Med Hyg*. 2022 Mar 14;106(5):1515-21. doi: 10.4269/ajtmh.21-0409. Epub ahead of print. PMID: 35292593; PMCID: PMC9128710.